

**BIOLOGIYA FANINI O`QITISHDA INTEGRATSIYALASHGAN
YONDASHUV**

Qodirova Maxfuzaxon Raxmatovna

Farg'ona viloyati Toshloq

1- son Kasb-hunar maktabi

2- Biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada ta'lim sohasida integratsiyadan foydalanish, xususan biologiya fanlarini o'qitishda integratsiyaning o'rnini haqida ma'lumotlar keltirilgan, ayrim mavzularni o'qitishda fanlararo bog'lanish yuzasidan tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, biologiya, ta'lim, ob'yektiv, sub'yektiv, fanlar differentsiatsiyasi, fanlararo kompetensiya, o'simlik, bosim, harorat, namlik.*

Hozirgi kunda integratsiya atamasi dunyo bo'ylab turli sohalarni, masalan, ijtimoiy, mintaqaviy, iqtisodiy, diniy, irqiy, tashkiliy integratsiya kabi sohalarni qamrab oladigan ijtimoiy tushuncha sifatida ishlatiladi. Va o'z-o'zidan savol tug'iladi – Integratsiya o'zi nima? Uning ta'lim tizimidagi ahamiyati nimada?

Tabiiy fanlarni o'qitishda integratsiya qanday amalga oshiriladi?

1. Integratsiya lotincha *integratio* – tiklash, to'ldirish hamda *integer* – butun so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, qismlarni bir butunga aylantirish uchun ularni birlashtirish, qo'shish va yoki bir-biriga almashtirish harakatidir.
2. Ta'limni integratsiyalash orqali umumta'lim fanlarini o'qitishda fanlararo aloqalarni o'rnatish, turli ta'lim dasturlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir orqali ta'lim mazmunining yaxlitligiga erishish va o'quvchining dunyoni bilishi va tasavvur qilishda bir tomonlama emas, balki har tomonlama rivojlanishiga erishish.
3. Fanlararo aloqadorlik (integratsiya) o'quvchini ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiladi, tabiatni to'g'ri va to'la anglashga, undan oqilona foydalanishga, mantiqiy fikrlashga o'rgatadi.

Zamonaviy sharoitlarda fanlarni o'qitishda ularning integratsiyasini ta'minlashga yetarli e'tibor berilmay kelmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o'quv rejalarida ushbu fanlarni o'qitishning vaqt bo'yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman uyg'unlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, o'quvchilar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini ta'minlovchi o'quv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

O'quv fanini o'rgatishdan maqsad o'quvchini fandagi ob'yektiv yangilik bilan tanishtirish emas, balki unda sub'yektiv yangilikka ega bo'lgan bilimlarni shakllantirishdan iborat. Bu ma'noda integratsiya – fanlarning differentsiatsiyasi tufayli tarixan tarkib topgan o'quv fanlariga bo'lib o'qitish tizimining kamchiliklarini tuzatishga qaratilgan ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlash shakli sifatida qaralishi mumkin.

O'quv fanlari integratsiyasining asosiy maqsadi sub'yektiv yangi bilimlarni sintez qilishdan iborat bo'lib, integratsiya jarayonlarining bosh vazifasi – sub'yektiv yangi ilmiy bilimlarni sintez qilishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

O'quv fanlarini integratsiyalashgan holda o'rganishda sub'yektiv yangi bilimlar sintezi qanday kechadi?

Didaktikada turli fanlarga taaluqli o'quv materiallarini bitta kursga birlashtirish kabi integratsiyaning turli shakllari taklif qilinadi.

Ilmda yangi bilimlarning fanlararo sintez jarayoni juda sekin kechib, ba'zida u bir qancha o'n yilliklarga teng davrni qamrab oladi. O'quv jarayonida o'qituvchi bir yoki bir necha mashg'ulot, yoki hatto bir necha daqiqa ichida o'quvchini ilgari turli fanlariga oid o'zlashtirilgan bilimlarga tayanuvchi sub'yektiv yangi bilimga "olib kelishi" kerak bo'ladi.

Ya'ni, o'quvchiga bilimlarni tayyor holatida berish emas, balki ularning sintezi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Bu vazifani amalga oshirishning texnologik usullaridan biri, bir sohaga oid bilimlarni boshqasiga olib

o'tish bilan bog'liq bo'lib, u fanlararo aloqalarni o'rnatishning asosiy mexanizmi hisoblanadi.

Bu esa o'z navbatida o'qituvchidan nafaqat tezkorlikni, balki zukkolik va topqirlikni ham talab etadi. O'qituvchi o'quvchilarning qiziqishidan kelib chiqqan holda, o'rganilayotgan bilim sohasini hayotiy ko'nikmalarga bog'lay bilishi, mantiqiy fikrlashga undashi, o'quvchida nega?, nima uchun?, qanday qilib? – kabi savollarni tug'dira olishi talab etiladi. Masalan,

1. Qaysi turdagi tirik organizmlarda atomlar uchraydi?
2. Kondensatsiya qaysi turdagi o'simliklarda kuzatiladi?

Biologiya fanlarini o'qitishda fanlararo bog'liqlikni tashkil etuvchi o'quv modullari quyidagilarni tashkil etadi:

o'simlik va hayvonot olamini o'zganishda boshqa aniq va tabiiy fanlar bog'liqligini amalga oshirish;

sog'lom turmush tarzini shakllantirish;

biologik jarayonlar va tizimlar;

hujayra va uning kimyoviy tarkibi, biologik faol moddalar va ularning tarkibini o'rganish;

biologik jarayonlarni modellashtirish va loyihalash texnologiyalarini ta'limga tatbiq etish;

yangi nav, zot, shtammlar yaratish texnologiyalari bilan tanishish va biologik masalalarini yechish;

loyiha ishlarini rejalashtirish va amalga oshirish.

Tabiiy fanlarni o'qitishda faqat biologiyadan olingan bilimlargagina tayanib qolmasdan, boshqa tabiiy va gumanitar fanlardan olingan bilimlarga ham tayaniladi.

Ayniqsa biolog mutaxassislar tayyorlashda integrativ ta'limdan foydalanish fanni o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Tabiiy fanlarni integratsiyalashni 2 ko'rinishda olib borish mumkin:

1. Tashqi integratsiya (fanlararo bog'lanish) – Biologiya, Kimyo, Fizika kabi.
2. Ichki integratsiya (mavzulararo bog'lanish) – Mavzularni bir-biriga bog'lash

Fanlararo integratsiya bir necha o`quv predmetining bir biriga talluqli sohalarini ko`rsatish emas, balki integratsiyalab o`qitish orqali o`quvchiga atrofimizdagi dunyoning yaxlitligi haqida tasavvur berishdir va shu orqali o`quvchining dunyoqarashini shakllantirishni tezlatishdan iboratdir.

Tabiiy fanlarni integratsiyalashning quyidagi darajalarini belgilash mumkin:

1. Tematik (mavzuviy) integratsiya, bunda ikki uch xil predmet bitta mavzuni ochib beradi. Bu darajani illyustrativ – tavsifiy deb ham atash mumkin.
2. Konseptual integratsiyada har xil o`quv predmetlarning vosita va uslublari yordamida bitta konsepsiya ko`rib chiqiladi.
3. Bitta muammoni har xil predmet imkoniyatlari bilan yechish, muammoli integratsiya bo`ladi.
4. Nazariy intergratsiya har xil nazariyalarning o`zaro falsafiy singishi hisoblanadi.

Masalan, o`simliklar ildizining mineral oziqlanishiga doir mavzularni o`rganishda fanlararo kompetensiyarni shakllantirish uchun kimyoviy elementlar va ularning xususiyatlarini, tuproqning fizik xossalariga oid ko`nikmalarga ega bo`lishi kerak. Ko`pgina qishloq xo`jalik ekinlarining sifatini ularning zichliklarini o`lchash orqali aniqlash mumkin. Xalqimizda ko`rinishi bir xil, lekin qo`l bilan chamalaganda og`irroq bo`lgan qovun shirin chiqishi haqida gaplar bor. Demak, shirin qovunning zichligi boshqasiga qaraganda kattaroq bo`lishini tajribalar yordamida bajarib ko`rish mumkin. Xuddi shunday zichligi katta bo`lgan kartoshkadagi kraxmal miqdori boshqalariga qaraganda ko`proq bo`lishi tajribada aniqlanishi mumkin. Bu esa o`z navbatida o`quvchililardan fizika va kimyo kurslaridagi zichlik mavzusini puxta o`zlashtirishlarini talab etadi.

Biologiya fanining harorat mavzusi o`rganilganda ekinlar ekish uchun yerdagi harorat, o`simlik, hayvonot dunyosi uchun quyosh nurlarining ahamiyati, shunga ko`ra, ozuqalarning energiya berishi fizika va biologiya fanlarini chambarchas aloqada olib borilishini taqozo qiladi.

Har bir urug`ning unib chiqishi uchun ma`lum sharoit zarur. Urug` suvni o`ziga shimib olib, bo`rta boshlaydi va katta bosim ostida o`sadi. Ana shu bosim

kuchi ostida urug'lar po'stini yorib yuborishini tushunish uchun o'quvchilar fizika fanidagi bosim mavzusida beriladigan tushunchalarga ega bo'lishi zarur.

Urug'ning unib chiqishi uchun zarur omillardan yana biri haroratdir. Turli o'simliklar urug'i unib chiqishi uchun turli xil haroratni talab qiladi. O'quvchilar o'simliklar hayotida haroratning minimal, optimal va maksimal qiymatini farqlashi uchun fizikadagi mazkur mavzuga oid ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur.

Suv faqat urug'larning bo'rtishi uchun emas, balki rivojlanayotgan maysalaming oziqlanishi uchun ham zarur, chunki unda urug'dagi oziq moddalar eriydi, kraxmal shakarga aylanadi. Bug'doy maysasidan tayyorlanadigan sumalakning shirin bo'lishiga sabab ham ana shunda.

Undan tashqari o'simliklar tomonidan suvning tabiatdagi aylanma harakati ham ta'minlanadi. Bu esa o'z-o'zidan botanikaning geografiya, ekologiya, fizika va kimyo fanlari bilan aloqasini yana bir bor isbotlaydi.

Fotosintez jarayonini ham fizika va kimyoning boshlang'ich kursini to'la o'zlashtirmasdan o'rganishning sira imkoni yo'q. Bu esa o'z navbatida umumta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir predmet mazmuni yoritilishi davomida biri ikkinchisini mantiqan boyitib boradi va to'ldiradi degan xulosani beradi.

Demak, integratsiya o'quvchining turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbaidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Biologiya fanining dolzarb muammolari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Andijon: 2017 yil may.
2. Caidahmedova N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar –T.:Moliya, 2003.
3. Talipova J.O. "Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar" T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014.
4. Цикало Е.С. Практикум по методике обучения биологии (инновационные методика подготовки учителя биологии). Учебное пособие. – Владимир:ВлГУ, 2013. 78с.

5. Allen D.E Learning in context: problem – based learning – Cell Biol. Educ. –
2003, 2-P.: 73-81.

